

Əhmədova Püstə
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Naxçıvan Dövlət Universiteti
pustehmedova@yahoo.com
[https://orcid id: 0009-0005-7857-4359](https://orcid.id/0009-0005-7857-4359)

ƏDƏBİ JANRLARDA İNNOVATİV YANAŞMALAR

XÜLASƏ

Məqalədə müasir ədəbiyyatda janr anlayı və son dövrlərdə ədəbi növlər və janrlarla bağlı dəyişikliklər təhlil olunur. Ədəbi janrların uzun müddət sabit və müəyyən çərçivələr daxilində mövcud olduğu, lakin müasir dövrdə bu sərhədlərin getdikcə şərti xarakter daşdığı vurğulanır. Qloballaşma, texnoloji inkişaf, informasiya bolluğu və mədəniyyətlərarası qarşılıqlı təsir ədəbiyyatın ifadə vasitələrinə və janr strukturuna birbaşa təsir göstərən əsas amillər kimi təqdim olunur. Məqalədə klassik janr bölgüsünün (epik, lirik, dramatik) müasir ədəbi nümunələrdə tez-tez pozulduğu, janrlararası sintezin geniş yayıldığı göstərilir.

Məqələnin nəticə hissəsində vurğulanır ki, ədəbi janrlarda innovativ yanaşmalar yalnız forma yeniliyi deyil, həm də müasir insanın dünyagörüşünü, sosial problemlərini və psixoloji durumunu ifadə etməyin yeni yollarıdır. Beləliklə, innovasiya müasir ədəbi prosesin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilir.

Açar sözlər: ədəbiyyat, janr, innovativ, texnologiya, qloballaşma

Azərbaycan xalqı minilliklər boyu zəngin və bənzərsiz ədəbiyyat nümunələri yaratmış, sözün qüdrətini ən ali səviyyədə qoruyub saxlamışdır. Ədəbiyyatın sayəsində qədim mifoloji dünyagörüşümüz, xalq dastanları, klassik poeziya və nəsr, müasir roman və hekayə, dramaturgiya və publisistika milli kimliyimizin formalaşmasında, təfəkkür və dəyərlərimizin qorunmasında mühüm rol oynamışdır. Ədəbiyyat həm fərdin, həm də bütöv cəmiyyətin mənəvi inkişafının əsas qaynaqlarından biri olmaqla, ictimai şüurun, insan münasibətlərinin, dil və üslubun, estetik baxışların ən zərif ifadəsidir. *Ədəbiyyat insanın daxili aləmini, düşüncələrini və cəmiyyətlə münasibətlərini əks etdirən ən qədim və təsirli sənət növlərindən biridir (4. Səh.32)*. Bu zəngin dünyada fikirlərin və hisslərin

müxtəlif formalarda ifadə olunması ədəbi janrların yaranmasına səbəb olmuşdur. Ədəbi janrlar yazıçıya düşüncəsini daha dəqiq ifadə etmək, oxucuya isə mətni daha düzgün anlamaq imkanı yaradır. Zaman keçdikcə ədəbi janrlar inkişaf etmiş, bir-biri ilə qarışaraq yeni formalar yaratmışdır. Müasir ədəbiyyatda esse, fantastika, detektiv kimi janrlar geniş yayılmışdır. Hər bir janr insan həyatının fərqli tərəflərini əks etdirir və oxucunun dünyagörüşünü genişləndirir. *Ədəbi janrların öyrənilməsi həm ədəbiyyatı daha dərinləndirən anlamağa, həm də insanın öz daxili aləmini kəşf etməsinə kömək edir (2. Səh.18).*

Son zamanlar ədəbiyyat cəmiyyətin inkişafı ilə paralel şəkildə dəyişmiş və yenilənmişdir. Zamanın tələbləri, texnoloji tərəqqi, insan düşüncəsinin dəyişməsi ədəbi janrlara da öz təsirini göstərmişdir.

Klassik janrlar əsrlər boyu qorunub saxlanılsa da, müasir dövrdə yazıçılar bu ənənəvi formaları yenilikçi yanaşmalarla zənginləşdirərək ədəbiyyata yeni nəfəs gətirmişlər. Ədəbi janrlarda innovativ yanaşmalar ədəbiyyatın canlılığını və aktuallığını qoruyan əsas amillərdən biridir. İnnovativ yanaşmaların ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri janr sərhədlərinin aşılmasıdır. Müasir ədəbiyyatda epik, lirik və dramatik janrlar arasında sərt bölgülər getdikcə zəifləyir. Məsələn, romanlarda lirik düşüncələrə, şeirdə isə epik süjet elementlərinə rast gəlinir. *Janrların sintezi yazıçıya fikrini daha sərbəst ifadə etmək imkanı yaradır və oxucu üçün yeni estetik təcrübə formalaşdırır (3.səh.46).*

Müasir texnologiyaların inkişafı da ədəbi janrlarda innovasiyalara təkan vermişdir. Rəqəmsal ədəbiyyat, elektron kitablar, interaktiv hekayələr və onlayn platformalarda yayımlanan əsərlər yeni oxu mədəniyyəti yaratmışdır. Bəzi müəlliflər oxucunu süjetin gedişinə təsir edən iştirakçıya çevirərək ənənəvi oxucu-müəllif münasibətlərini dəyişmişlər. Bu yanaşma xüsusilə fantastik və elmi-fantastik janrlarda özünü göstərir. Dil və üslub sahəsində də innovativ dəyişikliklər müşahidə olunur. Müasir yazıçılar klassik ədəbi dili gündəlik danışmaq dili, dialektlər və hətta sosial media üslubu ilə birləşdirirlər. Bu, əsərlərin reallığa daha yaxın olmasına və gənc oxucular üçün daha cəlbedici görünməsinə səbəb olur. Eyni zamanda simvolizm, metafora və assosiativ düşüncə üsulları yeni məna qatları yaradır. Mövzu baxımından da ədəbi janrlarda yeniliklər diqqət

çəkir. Qloballaşma, identiklik, texnologiyanın insan həyatına təsiri, ekoloji problemlər və psixoloji gərginlik müasir ədəbiyyatın əsas mövzularına çevrilmişdir. Bu mövzular klassik janr çərçivəsində təqdim olunsa belə, innovativ baxış bucağı əsərin ideya yükünü daha da gücləndirir.

İnnovativ yanaşmaların ən bariz nümunəsi rəqəmsal ədəbiyyatın inkişafıdır. Ədəbi janrlarda innovativ yanaşmalar həm forma, həm məzmun, həm də texnologiya baxımından ədəbiyyatın inkişafına yeni imkanlar açır. Bu yeniliklər ədəbiyyatı daha canlı, çevik və universal edir. Ən əsası isə, bu yanaşmalar oxucu ilə ədəbiyyat arasında daha sıx, interaktiv və demokratik bir münasibət yaradır. Ədəbiyyat yenilənir, çünki həyat yenilənir və hər bir yeni dövrün öz sözünü demək üçün yeni ədəbi formaya ehtiyacı var. Digər mühüm yenilik multimodal ədəbiyyatdır. Mətnin vizual və audio elementlərlə birləşdirilməsi ədəbiyyata yeni estetik keyfiyyətlər qazandırır. Qrafik romanlar, audio kitablar və vizual poeziya buna nümunədir. Bu yanaşma xüsusilə gənc nəslin ədəbiyyata marağının artmasında mühüm rol oynayır və müxtəlif öyrənmə üslublarına uyğun imkanlar yaradır. Postmodern yanaşmalar da ədəbiyyatda innovasiyanın təzahürlərindəndir. *Bu cərəyan çərçivəsində müəlliflər ənənəvi süjet və janr qaydalarını pozur, ironiya, metafiksiya və çoxqatlı məna strukturlarından istifadə edirlər (2.səh.27).* Nəticədə oxucu mətni yalnız oxumur, onu şərh edir və fərdi düşüncəsi ilə yenidən mənalandırır. Süni intellekt və hekayəçilik də ədəbiyyatın inkişafında diqqət çəkən sahələrdəndir. Bir hekayənin kitab, film, oyun və digər media vasitələri ilə davam etdirilməsi ədəbiyyatın təsir dairəsini genişləndirir. Bu yanaşma ədəbiyyatı tək-cə oxu fəaliyyəti deyil, bütöv bir mədəni təcrübə kimi təqdim edir.

Nəticə etibarilə, ədəbi janrlarda innovativ yanaşmalar ənənə ilə yeniliyin harmoniyasını yaradır. Yazıçılar klassik janrların əsas xüsusiyyətlərini qoruyaraq onları dövrün tələblərinə uyğun şəkildə yenidən formalaşdırırlar. Bu proses ədəbiyyatın inkişafını təmin edir, oxucunun estetik zövqünü zənginləşdirir və söz sənətinin gələcək nəsillər üçün də aktuallığını qoruyub saxlayır.

ƏDƏBİYYAT SIYAHISI

1. Abbas Hacıyev. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bakı: Mütərcim, 1996
2. Babayev Yaqub. Anadilli Azərbaycan ədəbiyyatının təşəkkülü və epik şeirin inkişafı (XIII-XIV əsrlər), Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2008, 128 s.
3. Şəmsizadə Nizaməddin. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi (dərslük), Bakı: “Proqres”, 2012.
4. Nazif Qəhrəmanlı. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bakı: BQU, 2008
5. Rəhim Əliyev. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bakı: Qanun, 2012
6. Məmməd Əliyev. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bakı: Elm və təhsil, 2012
7. Həşimli H. Azərbaycan ədəbiyyatında Avropa mənşəli janrlar. Naxçıvan. 2021
8. Mir Cəlal, Pənah Xəlilov. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları. Bakı: Çarşıoğlu, 2005

Pusta Ahmadova
Doctor of philological sciences
Nakhchivan State University
pustehmedova@yahoo.com
[https://orcid id: 0009-0005-7857-4359](https://orcid.org/0009-0005-7857-4359)

INNOVATIVE APPROACHES IN LITERARY GENRES

SUMMARY

The article analyzes the changes in the concept of genre in modern literature. It is emphasized that literary genres have existed for a long time within stable and certain frameworks, but in modern times these boundaries are increasingly conditional. Globalization, technological development, information abundance and intercultural interaction are presented as the main factors that directly affect the means of expression and genre structure of literature. The article shows that the classical genre division (epic, lyrical, dramatic) is often violated in modern literary examples, and intergenre synthesis is widespread.

The conclusion of the article emphasizes that innovative approaches in literary genres are not only a novelty of form, but also new ways of expressing the worldview, social problems and psychological state of modern man. Thus, innovation is considered an integral part of the modern literary process.

Keywords: literature, genre, innovative, technology, globalization